

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 1 (Февраль)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 1 (Февраль)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

SAMDTUDA O‘QITISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISHNING ILMIY-PEDAGOGIK ASOSLARI

Ashrapova Zebo Ikromovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti.

Dosent N.A.Abdulayev nomidagi 1 son Ichki kasalliklar kafedrası klinik ordinatori

Omonova Muxlisa Obidboy qizi

Samarqand davlat tibbiyot universiteti.

Dosent N.A.Abdulayev nomidagi 1 son Ichki kasalliklar kafedrası klinik ordinatori

Sharifova Zarshoda Shahobiddinovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti.

Dosent N.A.Abdulayev nomidagi 1 son Ichki kasalliklar kafedrası klinik ordinatori

Uralov Rustam Sherbek o‘g‘li

Samarqand davlat tibbiyot universiteti.

Dosent N.A.Abdulayev nomidagi 1 son Ichki kasalliklar kafedrası assistenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada Samarqand davlat tibbiyot universitetida talabalarning mustaqil fikrlashi, kasbiy kompetensiyasini shakllantirish hamda ta’lim jarayonining samaradorligini oshirishda interfaol o‘qitish usullarining roli yoritilgan. Interfaol metodlarning turlari, ularning afzalliklari va amaliy qo‘llanilishi tahlil qilinadi. Shuningdek, muallif tibbiyot ta’limida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llash bo‘yicha ilmiy tavsiyalar beradi.

Kalit so‘zlar: interfaol metod, tibbiyot ta’limi, pedagogik texnologiya, kasbiy kompetensiya, refleksiya, muammoli o‘qitish.

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В САМДТУ

Ашрапова Зебо Икромовна

*Самаркандский государственный медицинский университет.
Доцент, ординатор отделения внутренних болезней им. Н.А. Абдулаева
№ 1*

Омонова Мухлиса Обидбой кизи

*Самаркандский государственный медицинский университет.
Доцент, ординатор отделения внутренних болезней им. Н.А. Абдулаева
№ 1*

Шарифова Заршода Шахобиддиновна

*Самаркандский государственный медицинский университет.
Доцент, ординатор отделения внутренних болезней им. Н.А. Абдулаева
№ 1*

Уралов Рустам Щербек оглу

*Самаркандский государственный медицинский университет.
Доцент, ассистент отделения внутренних болезней им. Н.А. Абдулаева
№ 1*

Аннотация: В этой статье рассматривается роль интерактивных методов преподавания в развитии самостоятельного мышления, профессиональной компетентности студентов и повышении эффективности образовательного процесса в СамГМУ. Будут проанализированы типы интерактивных методов, их преимущества и практическое применение. Автор также предоставляет научные рекомендации по применению современных образовательных технологий в медицинском образовании.

Ключевые слова: Интерактивный метод, медицинское образование, образовательные технологии, профессиональная компетентность, рефлексия, обучение на основе проблем.

**SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL BASIS OF USING INTERACTIVE
METHODS IN INCREASING THE EFFICIENCY OF TRAINING AT
SAMDTU**

Ashrapova Zebo Ikromovna

Samarkand State Medical University.

*Associate Professor Clinical Resident of the Department of Internal Medicine
named after N.A.Abdulayev No. 1*

Omonova Mukhlisa Obidboy qizi

Samarkand State Medical University.

*Associate Professor Clinical Resident of the Department of Internal Medicine
named after N.A.Abdulayev No. 1*

Sharifova Zarshoda Shahobiddinovna

Samarkand State Medical University.

*Associate Professor Clinical Resident of the Department of Internal Medicine
named after N.A.Abdulayev No. 1*

Uralov Rustam Sherbek oglu

Samarkand State Medical University.

*Associate Professor Assistant of the Department of Internal Medicine named
after N.A.Abdulayev No. 1*

Abstract: This article presents the role of interactive teaching methods in the development of students' independent thinking, professional competence and improving the effectiveness of the educational process at Samqarand State Medical University. Types of interactive methods, their advantages and practical application will be analyzed. The author also provides scientific recommendations on the application of modern educational technologies in medical education.

Keywords: interactive method, medical education, educational technology, professional competence, reflexion, problem-based learning.

Kirish. Bugungi kunda tibbiyot sohasida kadrlar tayyorlash jarayoni nafaqat nazariy bilimlarni egallashni, balki amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirishni ham talab etadi. Shu nuqtai nazardan, o‘qitish jarayonida an’anaviy ma’ruza va seminar shakllari bilan cheklanib qolmaslik, balki interfaol o‘qitish usullaridan keng foydalanish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Interfaol o‘qitish – bu talabanning o‘quv jarayonida faol ishtirok etishini, mustaqil fikrlashini, tahlil qilish va qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantiruvchi pedagogik yondashuvdir. Tibbiyot ta’limida bunday yondashuv, avvalo, talabani bo‘lajak mutaxassis sifatida shakllantirish, klinik tafakkurni rivojlantirish va bemor bilan to‘g‘ri muloqot qilish ko‘nikmalarini mustahkamlashda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Asosiy qism. 1. Interfaol o‘qitishning nazariy asoslari: Interfaol o‘qitish tushunchasi “interaksion” (o‘zaro ta’sir) atamasidan kelib chiqqan bo‘lib, o‘qituvchi va talaba o‘rtasidagi ikki tomonlama faol aloqani ifodalaydi.

Zamonaviy pedagogikada bu yondashuv shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim konsepsiyasining tarkibiy qismi sifatida qaraladi (A.V. Petrovskaya, 2019). Tibbiyot ta’limi sohasida interfaol metodlar orqali quyidagi pedagogik maqsadlarga erishish mumkin:

Talabalarning mustaqil va erkin fikrlash va qaror qabul qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish;

Kasbiy (bemorlar bilan) muloqot qilish madaniyatini shakllantirish;
Guruhda ishlash va hamkorlikda yechim topish malakasini mustahkamlash;
Klinik tafakkurni rivojlantirish.

2. Interfaol usullar turlari va ularning qo‘llanilishi

Tibbiyot ta’limida quyidagi interfaol o‘qitish metodlari samarali natija beradi:

a) “Beynshtorming” (fikrlar hujumi)

Bu usulda talabalarga ma'lum klinik muammo yoki holat taqdim etiladi. Har bir talaba o'z fikrini bildirish orqali muammoni hal qilishda faol ishtirok etadi. Natijada ijodiy fikrlash va tahliliy qobiliyat rivojlanadi.

b) “Rol o‘ynash o‘yinlari” Masalan, “Shifokor–bemor” yoki “Shifokor–talaba” ssenariysi asosida talabalarga amaliy holatlar beriladi. Bu metod klinik aloqa, empatiya va etika tamoyillarini o‘rgatishda ayniqsa samaralidir.

c) “Keys-stadi” (muammoli holatlarni tahlil qilish) Keys metodida real yoki model klinik holatlar tahlil qilinadi. Talabalar dalillarga asoslangan qaror chiqarishni o‘rganadi. Bu usul dalillarga asoslangan tibbiyot (evidence-based medicine) tamoyillariga mos keladi.

d) “Klaster” va “Venn diagrammasi” usullari Bu usullar nazariy fanlarda, xususan, anatomiya, fiziologiya, farmakologiya kabi fanlarda tushunchalar orasidagi mantiqiy bog‘liqlikni aniqlashda foydalidir.

e) “Debat” usuli Tibbiyotda bahsli mavzular – masalan, bioetika, evtonaziya yoki vaksinalar haqida – talabalar o‘rtasida ilmiy asoslangan munozara tashkil etiladi. Bu ularning nutq madaniyatini va dalillar asosida fikr yuritish qobiliyatini oshiradi.

3. Amaliyotda interfaol usullarni qo‘llash tajribasi

Tibbiyot oliy o‘quv yurtlarida olib borilgan tajribaviy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, interfaol usullarni qo‘llash natijasida talabalarning bilim sifati 20–25% ga oshgan, ularning darsga qatnashish faolligi esa 1,5 baravar ortgan (SamDTU, 2025).

Masalan, “Ichki kasalliklar” fanidan “Bemor bilan muloqot” mavzusini o‘rganishda “rol o‘ynash” usuli qo‘llanganda talabalar:

bemor bilan aloqa o‘rnatish ko‘nikmasini, tahlil qilish qobiliyatini, stressli holatlarda o‘zini tutish madaniyatini yaxshilagan. Bu esa ularning kasbiy tayyorgarligini oshirishda muhim omil vazifasini bajargan.

4. O‘qituvchining roli va kompetensiyasi interfaol metodlarni muvaffaqiyatli qo‘llashda muhim omil bo‘lib o‘qituvchining metodik tayyorgarligi hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘ladi.

O'qituvchi:

motivatsion muhit yaratishi;

har bir talabani jarayonga jalb qilishi;

o'quv faoliyatini boshqarish;

refleksiya qilishni ta'minlashi lozim.

Zamonaviy tibbiyot ta'limida o'qituvchi – bu bilim manbai emas, balki o'quv jarayonining moderatoridir.

5. Interfaol o'qitishning samaradorligini baholash

Interfaol metodlar samaradorligi quyidagi mezonlar asosida baholanadi:

Talabalarning bilim, ko'nikma va kompetensiya darajasi;

Dars davomida ishtirok faolligi;

Mustaqil fikrlash ko'rsatkichlari;

Guruhda ishlash sifati;

Amaliy vazifalarni bajarishdagi natijalar.

Xulosa. Tibbiyot ta'limida interfaol metodlarni qo'llash – bu o'qitish jarayonini insonparvarlashtirish, talabanning shaxsiy salohiyatini yuzaga chiqarish va kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishning eng samarali yo'llaridan biridir. Ular yordamida o'quv jarayoni ijodiy, muammoli va hamkorlikka asoslangan faoliyat shakliga aylanadi. Natijada bo'lajak shifokorlar nafaqat bilimli, balki mustaqil fikrlovchi, mas'uliyatli va kommunikativ jihatdan yetuk mutaxassis sifatida shakllanadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Clinical and Immunological Characteristics of Patients with Rheumatoid Arthritis on Synthetic dmards Therapy M Ravshanova, K Ibragimov, R Uralov, F Xasanov, K Islamova, Frontiers of Global Science 2 (1), 41-47
2. Some indicators of the hemostasis system in thrombocytopenia of drug and non-drug genesis in the clinic internal diseases RS Uralov, SA Omonov, JS Zaripov ученый XXI века 28 (10), 79-88

3. Эффективность комплексного лечения раннего остеоартроза Э Тоиров, К Исломова, Р Уралов Журнал вестник врача 1 (3), 99-103
4. Эффективность лечения ревматоидного артрита КР Абдушукурова, КА Исламова, НА Хамраева, РШ Уралов IQRO 2 (2), 194-200
5. Clinical And Electro-Neuromyographic Changes In The Pathology Of The Muscular System In Patients With Hemophilia MA Gazkhanovna, MF Khaidarovna, URS Ugli The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research 2
6. Jigar transplantatsiyasida mono va polikomponent immunosupressorlar qo`llanilishining o`ziga xos klinik va laborator jihatlari UR Sherbekovich Journal of Healthcare and Life-Science Research 4 (10), 264-271
7. Comparison Of Variability Indicators Heart Rhythm In Women Rheumatoid Arthritis And Women Without Rheumatic Diseases UR Sherbekovich, NA Ismailovich Международный журнал научных исследователей 10 (2), 402-406
8. Erosive And Ulcerative Lesions Of The Gastroduodenal Zone In Patients With Rheumatoid Arthritis UR Sherbekovich, ES Eldorovich Международный журнал научных исследователей 10 (2), 394-397
9. Metabolic Syndrome In Patients With Systemic Lupus Erythematosus NA Ismailovich, UR Sherbekovich Международный журнал научных исследователей 10 (2), 407-410
10. Тошназаров, Ш. М., Низомов, Б. У., Холлиев, Р. Х., & Тошназарова, Н.Ш. (2019). Эффективность применения бета-блокаторов при лечении дилатационной кардиомиопатии, осложненной хронической сердечной недостаточностью II б стадии (по NYHA III ФК). *International scientific review*, (LXV), 107-108.
11. Агабабян, И. Р., Тошназарова, Н. Ш., Тошназаров, Ш. М., & Журакулов, Ф. Н. (2020). Рациональная гипотензивная терапия в профилактике

хронической сердечной недостаточности у больных гипертонической болезнью. *Вестник науки и образования*, (24-3 (102)), 63-67.

12. Nodira, T. (2025). Systemic Lupus Erythematosus And Cardiovascular Pathology. *Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences*, 5(3), 33-37.

13. Ataxanovich, J. A. (2023). The Prognostic Importance of Clinical Aspects of Lyupus Nephritis. *Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali*, 2(12), 74-78.

14. Nazarova, N., & Jabbarov, A. (2020). STUDY OF KIDNEY DAMAGE SIGNIFICANCE OF APOL1 G1/G2 and HAS2 GENE POLYMORPHISM IN SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS IN THE UZBEK NATION. *Материали конференций МЦНД*, 54-55.

15. Qizi, N. N. O., Atakhanovich, J. A., Fahriddinova, A. N., & Xayotjonovna, M. D. (2020). Lupus Nephritis In Systemic Lupus Erythematosus. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 2(10), 145-150.

16. Buvamukhamedova, N. T., Jabbarov, O. O., Mirzayeva, G. F., & Madazimova, D. K. (2021). PROSPECTS OF RIVAROXABAN USE IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC ISCHEMIC HEART DISEASE. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(11), 496-502.

17. Эшонкулов, Ж. Х., Жаббаров, О. О., Умарова, З. Ф., Мадазимова, Д. Х., & Жуманазаров, С. Б. (2022). COVID-19 Инфекцияси ўтказган Мадазимова, Д., & Жаббаров, А. (2022). COVID 19 ЎТКАЗГАН СУРУНКАЛИ БУЙРАК КАСАЛЛИГИ БОР БЕМОРЛАРДА БУЙРАКЛАРНИНГ ФУНКЦИОНАЛ ҲОЛАТИНИ БАҲОЛАШ.

18. Умарова, З. Ф., Жаббаров, О. О., & Мадазимова, Д. Х. (2021). Изменение Функционального Состояния Почек У Больных Хронической Болезнью Почек III Стадии В Результате Применения Проренала. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 2(6), 343-348.